

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali “Jamoat salomatligi va umumiy gigiyena” kafedrasi mudiri, Ibadulla Qochkarovich Abdullayevning 70 yilligiga bag‘ishlangan “Sog‘liqni saqlash tizimida menejmentning zamonaviy muammolari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2025-yil 20-21 oktabr

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ

Юлдашев Н.Б., Баходирова К.Н.

Ургенчский технологический университет RANSH

Актуальность. Согласно данным ВОЗ и ЮНЭЙДС, около 60% ВИЧ-инфицированных в странах Восточной Европы и Центральной Азии имеют минимум одно хроническое сопутствующее заболевание. Чаще всего встречаются вирусные гепатиты (особенно гепатит С), туберкулёз, анемии различного генеза, кардиометаболические нарушения (сахарный диабет, артериальная гипертензия, дислипидемии), нейropsychические расстройства (депрессия, когнитивные нарушения). Своевременное выявление сопутствующих патологий имеет ключевое значение для прогнозирования исходов ВИЧ-инфекции.

Сопутствующие заболевания при ВИЧ-инфекции существенно влияют на прогноз, тяжесть течения, качество жизни и смертность. Особенно высока распространённость коинфекций (гепатиты В и С), оппортунистических инфекций, анемий, а также нарушений метаболизма и функции печени.

А лабораторные показатели — важнейший инструмент контроля иммунного и соматического состояния пациента. В условиях ограниченного доступа к специализированной помощи в сельских районах, как в Хорезмской области, систематическая оценка лабораторных и клинических данных необходима для повышения эффективности антиретровирусной терапии и снижения осложнений.

Результаты. Анализ сопутствующей патологии среди обследованных ВИЧ-инфицированных ($n = 783$) показал, что значительная часть пациентов имела как минимум одно заболевание, ассоциированное с ВИЧ-инфекцией. У 525 человек (67,05%) были зарегистрированы различные оппортунистические и хронические заболевания. У 258 пациентов ($32,95 \pm 1,68\%$) сопутствующих заболеваний на момент обследования выявлено не было.

У 67,05% обследованных ВИЧ-инфицированных ($n = 783$) были выявлены сопутствующие заболевания. Наиболее распространёнными оказались вирусные гепатиты В и С (27,71%), инфекции верхних дыхательных путей (12,13%), диарея (10,73%), кандидозы (4,73%), пневмоцистная пневмония (3,58%).

У 32,95% пациентов сопутствующих заболеваний не выявлено. Наличие коинфекций усугубляет течение ВИЧ, увеличивает токсичность терапии и требует междисциплинарного подхода к лечению.

Гематологический профиль пациентов ($n = 783$) характеризовался сохранным уровнем гемоглобина (132,85 г/л) и лейкоцитов ($7,75 \times 10^9$ /л). Однако выявлено снижение уровня гранулоцитов (27,15% при норме 42–72%), что указывает на иммуносупрессию и риск оппортунистических инфекций.

В биохимическом анализе крови средние значения были в пределах нормы: АЛТ — 12,44 МЕ/л, АСТ — 15,57 МЕ/л, мочевины — 4,76 ммоль/л, креатинина — 67,70 мкмоль/л, глюкозы — 5,80 ммоль/л. Показатель билирубина (4,42 мкмоль/л) был ниже нормы, что требует повторной оценки. Общий белок составил 12,44 г/л — вероятная ошибка измерения или указания единиц.

Таким образом, среди ВИЧ-инфицированных лиц в Хорезмской области высока распространённость сопутствующих заболеваний, в том числе гепатитов и оппортунистических инфекций. Гематологические и биохимические показатели у большинства обследованных остаются в пределах нормы, однако выявленные отклонения требуют регулярного контроля. Полученные данные подчёркивают необходимость

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali “Jamoat salomatligi va umumiy gigiyena” kafedrasi mudiri, Ibadulla Qochkarovich Abdullayevning 70 yilligiga bag‘ishlangan “Sog‘liqni saqlash tizimida menejmentning zamonaviy muammolari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2025-yil 20-21 oktabr

расширенного лабораторного мониторинга и комплексной клинической оценки состояния ВИЧ-пациентов в рамках диспансерного наблюдения.

